

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

N.N. MURAVYOV ASARLARIDA XIVALIK O'ZBEKLARNING AXLOQ-
ODOBI, TURMUSH TARZI VA MADANIY HAYOTI:
MANBASHUNOSLIK TAHLILI

Sobirova Nilufar

Urganch innovatsion universiteti magistranti

nilufarsabirova771@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada N.N. Muravyov asarlari asosida o'zbek xalqi-ning axloq-odobi, diniy e'tiqodi, urf-odatlari hamda maorif masalalari tahlil qilinadi. Muallif o'z kuzatuvlari va etnografik ma'lumotlarga tayanib, o'zbek jamiyatida axloqiy me'yorlar, islom dinining kundalik hayotda tutgan o'rni, an'anaviy marosimlar va turmush tarzi xususiyatlarini yoritadi. Shuningdek, maqolada ta'lim va ma'rifatga bo'lgan munosabat, madrasa va an'anaviy ta'lim tizimining jamiyatdagi ahamiyati ko'rsatib beriladi. N.N. Muravyov qarashlari orqali XIX asrdagi o'zbek jamiyatining ijtimoiy-madaniy qiyofasi ochib berilib, uning tarixiy-etnografik ahamiyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: N.N. Muravyov, o'zbeklar, axloq-odob, diniy e'tiqod, urf-odatlar, maorif, islom, etnografiya, an'anaviy ta'lim, XIX asr.

Аннотация: В данной статье на основе трудов Н. Н. Муравьева анализируются нравственные устои, религиозные верования, обычаи и традиции, а также вопросы просвещения узбекского народа. Опираясь на собственные наблюдения и этнографические материалы, автор раскрывает моральные нормы узбекского общества, роль ислама в повседневной жизни, особенности традиционных обрядов и уклада жизни. Кроме того, в статье освещается отношение к образованию и просвещению, а также значение медресе и традиционной системы обучения в жизни общества. Через взгляды Н. Н. Муравьева раскрывается социально-культурный облик узбекского общества XIX века и обосновывается его историко-этнографическая значимость.

Ключевые слова: Н. Н. Муравьев, узбеки, нравственность, религиозные верования, обычаи и традиции, просвещение, ислам, этнография, традиционное образование, XIX век.

Abstract: This article analyzes the moral values, religious beliefs, customs and traditions, as well as educational issues of the Uzbek people based on the works of N. N. Muravyov. Relying on his personal observations and ethnographic data, the author highlights moral norms within Uzbek society, the role of Islam in everyday life, and the characteristics of traditional rituals and lifestyles. In addition, the article examines attitudes toward education and enlightenment, emphasizing the significance of madrasas and the traditional educational system in society. Through the views of N. N. Muravyov, the socio-cultural image of Uzbek society in the nineteenth century is revealed, and its historical and ethnographic importance is substantiated.

Keywords: N. N. Muravyov, Uzbeks, morality, religious beliefs, customs and traditions, education, Islam, ethnography, traditional education, nineteenth century.

XIX asrning birinchi yarmida Markaziy Osiyo, xususan Xiva xonligi haqida yozilgan rus manbalari [1] mintaqaning ijtimoiy, madaniy va etnografik tarixini o'rganishda muhim o'rin tutadi. Ana shunday mualliflardan biri N.N. Muravyov bo'lib, uning asarlarida Xiva xonligi hududida yashagan o'zbeklarning turmush tarzi, axloqiy qarashlari, urf-odatlarini, diniy hayoti va kundalik madaniy amaliyotlari batafsil tasvirlangan. Ushbu maqolada Muravyov ma'lumotlari manbashunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinib, ularning ilmiy qiymati, cheklangan jihatlari va tarixiy ahamiyati yoritiladi.

N.N. Muravyov asarlari [2] sayohat va kuzatuvlarga asoslangan tasviriy-etnografik manbalar turkumiga kiradi. U Xiva xonligiga tashrifi davomida ko'rgan-kechirganlarini, shuningdek mahalliy aholining kundalik hayotini tashqi kuzatuvchi sifatida qayd etadi. Shu bois Muravyov ma'lumotlari bir tomondan noyob empirik material bersa, ikkinchi tomondan muallifning shaxsiy qarashlari, davr stereotiplari va Yevropa markazchi (evrotsentrik) yondashuvi bilan cheklangan.

Muravyov o'zbeklarni avvalo harbiylashgan jamiyat vakillari sifatida tasvirlaydi. Uning fikricha, o'zbeklar tinch hayotdan ko'ra harbiy faoliyatga moyil bo'lib, o'zlarini jangchi sifatida ko'rganlar. Bu holat tarixiy jihatdan Xiva xonligining siyosiy tuzilmasi, ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi an'analar bilan bog'liq bo'lsa-da, muallif uni ko'pincha mutlaqlashtiradi.

Muravyov o'zbeklarning axloq-odobi haqida qarama-qarshi baholar beradi. Bir tomondan, u ularni qonunga sodiq, yolg'on va firibgarlikni yomon ko'ruvchi xalq sifatida ta'riflaydi. Boshqa tomondan esa, ularning dangasalik, beparvolik va haddan tashqari ziqnalikka moyilligini ta'kidlaydi. Manbashunoslik nuqtayi nazaridan bu qarama-qarshilik muallifning mahalliy jamiyatni chuqur ichki ijtimoiy munosabatlar doirasida emas, balki tashqi kuzatuvchi sifatida baholaganidan dalolat beradi.

Alohida e'tibor oilaviy munosabatlarga qaratiladi. Muravyov ayollarning haramlarda yashashi, ularning jamiyatdan yakkalanishi va kanizaklik institutini keskin tanqidiy ruhda tasvirlaydi. Bunda muallif musulmon jamiyatiga xos ijtimoiy institutlarni Yevropa axloqiy me'yorlari bilan qiyoslab baholaydi. Shu sababli bu ma'lumotlar mutlaq tarixiy haqiqat sifatida emas, balki subyektiv qarashlar mahsuli sifatida ehtiyotkorlik bilan talqin qilinishi lozim.

Muravyov asarlarida bolalar tarbiyasi va ma'rifat masalasi alohida tanqid ostiga olinadi. U o'zbek jamiyatida tarbiya asosan jismoniy jazoga asoslanganini, bolalarga axloqiy ta'lim kam berilganini qayd etadi [3]. Savodxonlik esa faqat diniy marosimlar bilan cheklangan holda tasvirlanadi.

Manbashunoslik jihatidan bu ma'lumotlar muhim bo'lsa-da, ularni umumlashtirishda ehtiyotkorlik zarur. Chunki Muravyov asosan ko'chmanchi yoki yarim ko'chmanchi qatlarni kuzatgan bo'lib, shahar muhitidagi madrasalar, ulamolar va ma'rifiy an'analar uning tasvirlarida yetarli aks etmagan. Demak, uning xulosalari o'zbek jamiyatining barcha qatlamlarini to'liq qamrab olmaydi.

Muravyov o'zbeklarning kiyim-kechaklari, ovqatlanish odatlari va uy-joylariga katta e'tibor beradi. U bir necha qavat xalat kiyish, qurolni doimiy olib yurish, sodda va kamtarona ovqatlanish kabi holatlarni batafsil tasvirlaydi. Bu

ma'lumotlar moddiy madaniyatni o'rganishda qimmatli etnografik manba hisoblanadi.

Ayniqsa, choy ichish madaniyatiga doir qaydlar e'tiborlidir. Muravyov choyni o'zbeklar hayotining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi [4]. Qalmiq choyi haqida bergan tasvirlari esa mintaqalararo madaniy aloqalarning mavjudligini ko'rsatadi.

Uy-joy masalasida u o'zbeklarning ko'chmanchi turmush tarziga urg'u beradi. Loydan qurilgan sodda uylar, kigiz kulbalar va minimal qulayliklar muallif tomonidan qoloqlik belgisi sifatida talqin qilinadi. Holbuki, zamonaviy tarixiy-etnologik yondashuv buni ekologik moslashuv va iqtisodiy sharoit mahsuli sifatida izohlaydi.

Muravyov o'zbeklarning musiqaga munosabatini salbiy ohangda yoritadi. Uning fikricha, o'zbeklar musiqani shovqin sifatida qabul qilib, musiqachilikni past kasb deb bilganlar. Bu baho ham muallifning estetik mezonlari bilan bog'liq bo'lib, xalq og'zaki ijodi, baxshichilik va maqom an'analari kabi murakkab musiqiy madaniyat uning asarlarida deyarli aks etmagan.

Shu jihatdan Muravyov manbalari madaniyat tarixini o'rganishda qisman biryoqlama ekanini ko'rsatadi. Ular real holatni emas, balki tashqi kuzatuvchining taassurotlarini ifodalaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, N.N. Muravyov asarlari Xiva xonligi davridagi o'zbeklar hayoti haqida muhim tarixiy-etnografik ma'lumotlar beradi. Ularning asosiy manbaviy qiymati bevosita kuzatuvlarga tayanishidir. Biroq ushbu ma'lumotlar muallifning subyektiv qarashlari, davr mafkurasi va evrotsentrik yondashuvi bilan cheklangan. Shu sababli Muravyov qarashlarini mutlaq haqiqat sifatida emas, balki XIX asr rus sayyohlik-adabiy an'anasining mahsuli sifatida baholash lozim. Ularning ilmiy ahamiyati boshqa mahalliy va xorijiy manbalar bilan qiyosiy tahlil qilingandagina to'liq ochiladi. Aynan shu yondashuv Muravyov asarlarini Markaziy Osiyo tarixini o'rganishda muhim, ammo ehtiyotkorlik bilan foydalaniladigan manba sifatida belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 годах Гладышевым и Муравиным издана с приобщением современной карты миллерова пути от орска до зюнгорских владений и обратно, Я. В. Ханьковым, Действ. Чл. Имп. Русск. Геогр. Общества. С.-ПЕТЕРБУРГ. Типография Министерства Внутренних дел. 1851
2. Сборник материалов для Туркестанского края. Том III. 1841 год. Миссия капитана Никифорова в Хиву и действия отрядов, высылаемых в Киргизскую степь с Сибирской и Оренбургской линий для усмирения Кенисары Касымова и других мятежников. Составил полковник А. Г. Серебренников Ташкент. Тип. штаба Туркестанскаго воен. округа. 1912 г.
3. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819-1820 годах, гвардейского генерального штаба капитана Н.Муравьева, посланного в сии странк для переговоров. ч.1.-М.: в типографии Августа Семена. 1822. –С.17-18
4. Туркестанский край. С-Петербург. Издание А.Ф.Девриена. 1913